

ENERGETIKA: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR

Saydaxmedova Marhabo Ma`ruffjon qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Tarmoqlar iqtisodiyoti va bugalteriya”

Kafedra assistenti

Tel:99-835-02-25

E@mail: abmar020595@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900154>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yurtimizda energetika sohasini rivojlantirish va uni yangi bosqichga olib chiqish, dunyo tajribalarini amalda qo`llab, mavjud resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan chora tadbirlar ko`rsatib beriladi. Aholining asosiy qismini elektr energiyasi bilan ta`minlash masalalari va resurslar tanqisligi kabi muammolarning bartaraf etilishi ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: Atrof-muhitni asrash, Quyosh elektrostansiyasi, energiya samaradorligi, yashil iqtisodiyot, Elektr energiyasi bilan ta`minlash konsepsiyasi, megavatt, kogeneratsiya.

Respublikamizda Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va mavjud resurslardan oqilona foydalanishni yo`lga qo`yish maqsadida bir qator chora tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Xususan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 2024-yil 20-noyabrdagi majlisida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan 2025-yilni “Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb e`lon qilish taklifi bildirildi.

Shuni ham ta`kidlash joiz-ki, so`nggi yillarda O`zbekistonning iqtisodiy o`sish dinamikasi barqarorlashib, aholining turmush darajasi yaxshilanmoqda. Bu esa o`z navbatida, aholining elektr energiyasiga bo`lgan talabining kun sayin ortib borishiga sabab bo`luvchi eng muhim omil hisoblanadi. Energetika vazirligi tomonidan joriy yilning o`tgan yetti oyida – O`zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish va yetkazib berish ko`rsatkichlari e`lon qilindi. 2024-yilning 7 oylik ko`rsatkichlari bo`yicha respublikamizda jami 47,8 mlrd kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan bo`lib, bu o`tgan yilning shu davridagiga nisbatan 2,1 mlrd kVt/soat yoki 4,7 foiz ko`p demakdir. 2030-yilgacha bo`lgan muddatda esa, elektr energiyasiga bo`lgan talab yiliga 6-7%ga o`sishi tahmin qilinmoqda.

Yurtimizning Quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyati yuqori darajada bo`lib, O`zbekistondagi ilk Quyosh elektro stansiyasi 2021-yilda tashkil etildi. O`zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi taqdim etgan ma`lumotlarga ko`ra, 2024-yilning boshidan – hozirgi kunga qadar, yurtimizdagi Quyosh va Shamol elektro stansiyalari 60,31 mlrd. kvt. elektr energiyasi ishlab chiqargan. Bundan tashqari sohada amalga oshirilishi kerak bo`lgan barcha maqsad va vazifalar 2020-2030-yillarda O`zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta`minlash konsepsiyasida aniq qilib ko`rsatib berilgan. Ushbu strategik hujjat yurtimizda energiya taqchilligi bilan bog`liq bo`lgan muammoli vaziyatlarni paydo bo`lishini qanday bartaraf etish mumkin degan savolga to`liq javob bo`la oladi.

Iqtisodiyotda asosiy tarmoqlarning energiya samaradorligini oshirish, energiya iste'molini diversifikatsiya qilish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishga e`tibor qaratish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni saqlash, moliyaviy va nodavlat tarmoqlarni rivojlantirish, yashil iqtisodiyotni qo`llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari uni amalga oshirishning ustuvor yo`nalishlari sifatida belgilangan. Shuningdek strategiyada quyidagi ko`rsatkichlarni amalga oshirish ko`zda tutilgan:

- energiya samaradorligi ko`rsatkichini ikki baravar oshirish va YaIMning uglerod intensivligini kamaytirish;
- qayta ishlanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish, ularning ulushini elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmida 25 foizdan yuqori ko`rsatkichga yetkazish;
- aholi hamda sanoat tarmoqlarida zamonaviy, arzon va ishonchli energiya ta'minotidan foydalanishni 100% ta'minlash;

- ekologiya uchun xavfsiz bo'lgan motor yoqilg'isi va elektromobil transport vositalarini ishlab chiqarishni kengaytirish;
- yer degradatsiyasining neytral muvozanatiga erishish;

Strategiyada – O'zbekiston iqtisodiyotining elektroenergetika, issiqlik-energetika, neft-gaz sanoati, kimyo sanoati kabi asosiy tarmoqlarining energiya samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, energiya iste'molini diversifikatsiya qilish va binolarni qurish hamda ulardan foydalanishda, qurilish materiallari ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari va yashil texnologiyalarni joriy etishning institutsional asoslarini ishlab chiqish, yashil iqtisodiyot sohasida me'yoriy-huquqiy bazani hamda energiyani tartibga solish va monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish chora tadbirlari samadorlikni yanada oshiradi.

Joriy yilning 13-14-dekabr kunlari Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev va xorijiy hamkorlar ishtirokida energetika obyektlari va loyihalarini ishga tushirishga bag'ishlangan xalqaro kongress tashkil etildi. Kongressda umumiy qiymati 3,7mlrd dollarlik 18ta yangi loyiha ishga tushirildi. Kongressda start berilgan loyihalar:

- Buxoro, Navoiy, Namangan va Toshkent viloyatlarida o'rtacha 2,3ming megavatt quvvatga ega 5ta quyosh va shamol elektr stansiyasi, 5ta yuqori kuchlanishli podstansiyalar;
- Andijon va Farg'ona 300 megavattli yirik saqlash tizimi (bu tizim yurtimizda ilk bor yo'lga qo'yilmoqda);
- Qashqadaryoda 400 megavattlik elektr stansiyasi;
- Toshkent shahrida zamonaviy kogeneratsiya qurilmasi.

XULOSA.

Aholining turmush darajasi rivojlanishi energiyaga nisbatan ehtiyojning ortishiga sabab bo'luvchi eng katta omil hisoblanadi. Shu tufayli qayta tiklanuvchi energiya manbaalar quvvatining iste'mol ulushi foizini ko'tarish muhim. Yurtimizda ham yashil energetikadan foydalanishni targ'ib etishda qator chora-tadbirlar va xalqaro ekspertlar bilan hamkorlikda Buxoro, Navoiy, Andijon, Namangan, Toshkent, Farg'ona viloyatlarida yangi elektr stansiyalari loyihalari ishga tushirildi. 2030-yilga qadar yashil energetika ulushini 40foizdan – 54foizga oshirish ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasi.
2. Tolibov, A. Energetika texnologiyalari va ularning samaradorligi. – Tashkent: Fan va texnologiyalar, 2021. – 180b.
3. O'zbekiston respublikasi Energetika vazirligi rasmiy sayti.
4. www.lex.uz